

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ'Я

Цим засвідчується, що

Олександр Шевченко

брав(ла) участь у роботі ІІ науково-практичної
internet-конференції з міжнародною участю

“СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СПРЯМОВАНІ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ”

Присвячено пам'яті професора О. В. Пешкової

Ректор НФаУ,
д. фарм. н., проф.

Алла КОТВИЦЬКА

Проректор з НІР,
д. фарм. н., проф.

Інна ВЛАДИМИРОВА

Завідувач кафедри
фізичної реабілітації
та здоров'я НФаУ,
к. пед. н.

Ганна ТАМОЖАНСЬКА

22-23 квітня 2021 р., м. Харків, Україна

СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА